

doi: 10.5281/zenodo.4965312

ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУЧАСНОГО АМЕРИКАНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І РОДИНИ

Reorientation of the Interaction of the Modern American Preschool Institution and Family

Olena Borysova*,

Nataliia Borysova**

*Ph.D. in Pedagogics, Associate Professor**;

*Ph.D. in Pedagogics, Associate Professor***

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

[o.o.borysova@gmail.com*](mailto:o.o.borysova@gmail.com)

[natalieborysova@gmail.com**](mailto:natalieborysova@gmail.com)

[https://orcid.org/0000-0003-2902-106X**](https://orcid.org/0000-0003-2902-106X)

Abstract. *The concept of interaction between the family and the preschool institution is based on the idea that parents are responsible for the upbringing of children, and all other social institutions are designed to help, support, guide, supplement their educational activities. Interaction is a way of organizing joint activities, which is carried out on the basis of social perception and through communication.*

It is impossible to move to new forms of relations between parents and teachers within the framework of a closed kindergarten: it must become an open system.

The content of the work of kindergarten in the micro-society can be quite diverse, largely determined by its specifics. Its indisputable value is in strengthening the connection with the family, expanding the social experience of children, initiating the activity and creativity of employees of the preschool institution, which in turn works on the authority of this institution, public upbringing in general.

Key words: *collective, individual and visually informative forms of work with parents, volunteering.*

Вступ **Introduction**

Сучасні дошкільні заклади стають відкритішими для батьків і громадськості. Все більше уваги приділяється освіті та вихованню батьків, справедливо вважаючи це одним із принципово важливих чинників успішного розвитку і виховання дітей.

Форми роботи з батьками як в американській, так і в українській освітніх системах декларуються як колективні, індивідуальні та наочно-інформаційні. В американському дитячому садку перевага надається індивідуальним формам взаємодії. Індивідуальні бесіди і консультації проводяться, як правило, вранці і ввечері, коли батьки приводять дітей до садка або забирають додому; відвідування дітей вдома, залучення батьків до проведення екскурсій, культпоходів тощо, що напряму поєднується з волонтерською діяльністю батьків.

Мета дослідження полягає в ознайомленні педагогів з особливостями підходів до співпраці сім'ї та дошкільного закладу в американській освітній системі.

Методи і методики дослідження *Methods and Techniques of the Research*

До методів дослідження слід віднести: вивчення та аналіз інформаційних джерел і педагогічного досвіду як вітчизняного, так і американського; спостереження за розвитком дітей у процесі застосування зазначених форм роботи.

Результати *Results*

До колективних форм роботи належать батьківські збори, які в Америці називають конференціями, які відбуваються нечасто, 2-3 рази на рік. Досить популярними є заняття-тренінги, покликані навчити батьків правильному спілкуванню з дитиною; вечори запитань та відповідей, засідання «круглого столу» з дискусійних проблем, участь у спільних з дітьми, вихователями та батьками святах та розвагах, виставки спільних творчих робіт батьків і дітей, дні відкритих дверей, школи для батьків тощо.

Найпоширенішими наочно-інформаційними формами роботи є виставки дитячих робіт, вручення щоп'ятниці батькам «Пам'ятки» про конкретну роботу вихователя з дитиною протягом тижня, реклама відповідного змісту книжок, публікації у періодиці, у системі Інтернет з проблем сімейного виховання.

Актуалізації уваги батьків до проблеми виховання дошкільників сприяють і доручення чи пропозиції їм виступити з конкретного питання на батьківських зборах, «домашні завдання» на спостережливість, участь батьків у роботі гуртків, проведенні ігор тощо.

Значного поширення набувають творчі форми роботи з батьками, в яких беруть участь не тільки діти, а і педагоги, співробітники. Батькам цікаво не тільки спостерігати за дитиною під час її взаємодії з дорослими не у домашніх обставинах, а й самим виступити у якійсь новій для себе ролі (театралізованій виставі, спортивному змаганні, чи конкурсі). До такої роботи залучаються всі представники сім'ї, а також інші родичі, які мають стосунки до виховання дитини. Очікувану ефективність забезпечує раціональне поєднання різних форм роботи з батьками.

Варто зупинитися на видах волонтерської роботи, які є популярними у дитячому садку «Ворота знань» і проводяться батьками або членами їхніх родин, зокрема: відвідування концертів, театральних вистав, ферм, зоопарків тощо; відвідування пізнавально-розважальних заходів у бібліотеках; автобус-«чемпіончик»; заняття з тхеквондо; приготування національних страв; ознайомлення з працею дорослих на виробництві: аптеки, лікарні, бібліотеки, магазини, поліція, пожежний відділок, військові частини тощо; волонтерська робота батьків у пришкільному саду, городі; навчання дітей виробам з паперу (орігамі), плетіння; навчання дітей танцям, спортивні заняття тощо.

Цікавими є форми волонтерської роботи, що пов'язані з професійною роботою батьків чи їхніми хобі. У цьому випадку, батьки самі є ініціаторами та організаторами пізнавальних або розважальних заходів для дітей. З іншого боку, батьки з радістю допомагають проводити заходи, які були заплановані дитсадком. Це – відвідування театру клоунів та концерту музичної групи, де діти спостерігають і беруть участь у такій інтеракції. Діти не закомплексовані, відповідають на запитання, активно вступають у запропоновану артистами діяльність, фотографуються. Дітям це дійство дуже подобається. А це, у свою чергу, має неабияке виховне та естетичне значення.

Під час таких заходів вони вчать поводитися у громадських місцях, спілкуватися між собою та з дорослими, дотримуючись загальноприйнятих норм поведінки.

За планом волонтерської роботи садка діти мають можливість відвідувати різноманітні розважально-інформаційні заходи. Одним з таких відвідувань є знайомство з бібліотеками, які є в пошані у США, як у дорослих, так і у дітей. Вони мають гарний естетичний вигляд, добре оснащені, книги в красивих обкладинках, є комп'ютерні зали, столики з обладнанням для малювання. Робота всіх бібліотек регіону інтегрована у єдину інформаційну систему. Крім основної «книжкової» функції, бібліотеки виступають центрами художньо-виховних і освітніх заходів як для дорослих, так і для дітей. Тут проводяться на волонтерських засадах виставки місцевих художників, концерти музикантів, поетичні вечори.

Особлива увага приділяється вихованню у дітей початкових форм екологічної культури, розуміння ними елементарних взаємозв'язків у природі та особливостей взаємодії людини з нею, самоцінності живого. Діти повинні зрозуміти, що природа – це наша годувальниця, здоров'я, краса, гармонія форм, кольорів, звуків, джерело пізнання. У зв'язку з цим, іншим запланованим заходом є відвідування приватної ферми, яка утримує тварин, що зазнали негативного досвіду спілкування з людьми, і тепер потребують медичної і психологічної реабілітації. За тваринами, в основному, доглядають молоді люди: старші школярі, студенти. За всіма процесами наглядають дорослі. Відвідувачі з пошаною відносяться до працівників ферми, які роблять все для збереження тварин, і цим вчать дітей і дорослих співчувати, допомагати тим, хто слабкіший, хто у біді, наочно демонструючи, що означає – берегти природу.

Проведення в американському дитячому садку традиційних фестивалів національних культур не є випадковим. Садок відвідують діти різних національностей, тут і американці, і мексиканці, і діти з Африки, Німеччини, а також і з України. Батьки дітей, які хочуть взяти участь у фестивалі і познайомити інших дітей зі своєю культурою, національним костюмом, святами, кулінарними уподобаннями тощо, пропонують свої волонтерські послуги у зручний для себе час.

На початку навчального року відбувається загальна зустріч з вихователем. Батьки приходять з дітьми на цю зустріч у зручний для них час в межах оголошеного терміну. Батьки інформують педагога про особливості поведінки, підготовку своїх дітей, уподобання тощо. Потім діти йдуть в ігрові куточки, які розташовані тут же у класі чи ігровій кімнаті, а батьки в цей час більш детально спілкуються з вчителем, дізнаються про його методи роботи, задають питання, висловлюють свої побажання. Розмова відбувається окремо з кожною родиною.

Найпоширенішими наочно-інформаційними формами роботи є виставки дитячих робіт, вручення щоп'ятниці батькам «Пам'ятки» про конкретну роботу вихователя з дитиною протягом тижня, реклама відповідного змісту книжок, публікації у періодиці, у системі Інтернет з проблем сімейного виховання.

Актуалізації уваги батьків до проблеми виховання дошкільників сприяють і доручення чи пропозиції їм виступити з конкретного питання на батьківських зборах, «домашні завдання» на спостережливість, участь батьків у роботі гуртків, проведенні ігор тощо.

Висновки **Conclusions**

Отже, значного поширення набувають творчі форми роботи з батьками, в яких беруть участь не тільки діти, а і педагоги, співробітники. Батькам цікаво не тільки

спостерігати за дитиною під час її взаємодії з дорослими не у домашніх обставинах, а й самим виступити у якійсь новій для себе ролі (театралізованій виставі, спортивному змаганні, чи конкурсі). Доцільно залучати до роботи не окремих, а всіх представників сім'ї, інших родичів, які мають стосунок до виховання дитини. Очікувану ефективність забезпечує раціональне поєднання різних форм роботи з батьками.

Література ***References***

Борисова, О.О., Борисова, Н.В., Борисов, С.І. (2018). Американський педагогічний досвід на українському ґрунті: монографія. Saint Leo University Publishing Facility, 2018.

Борисова, О.О., Борисова, Н.В. (2019). Взаємодія освітнього закладу і родини в сучасному соціопросторі: з досвіду роботи американського та українського дошкільних закладів: навч. посіб. Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2019.

